

**SANOAT CHIQINDILARI VA MAHALLIY XOMASHYOLARDAN
FOYDALANGAN HOLDA SINTETIK DIZEL YOQILG‘ISINI
MOYLOVCHANLIK XUSUSIYATINI YAXSHILOVCHI QO‘SHIMCHALAR
SINTEZI**

Ochilov Abduaziz Axrorovich

*“Uzbekistan GTL” MCHJ yetakchi muhandis
telefon raqam (+99891)2273011*

***Annotatsiya:** Sintetik dizel yoqilg‘ilarini moylovchanlik xususiyatlarini yaxshilovchi qo‘shimchalar (prisatka) sintez qilish va amaliyotga joriy qilish.*

***Kalit so‘zlar:** Fisher-Tropsch (FT), sintetik yoqilg‘i, konversiya jarayoni, O‘zDSt 15940, prisatka, Sintetik dizel, moylovchanlik, tabiiy dizel, krikingslash.*

Kirish: Sintetik dizel mahsulotini moylovchanlik xossasini yaxshilash uchun mahalliy xom-ashyolardan foydalangan holda olinadigan qo‘shimchalar (prisatka) sintez qilish.

Asosiy qism: Hozirgi kunda johon bozorida qora oltin deb atalmish tabiiy neftga bo‘lgan ehtiyoj kundan kunga ortib bormoqda, bu esa o‘z navbatida tabiiy neft mahsulotlariga alternativ mahsulotlarni yaratish, ishlab chiqarish va amaliyotga joriy qilishni toqozo qilmoqda. Bu boradagi ishlarning katta qismi 1920-yillarda nemis olimlari Frants Fisher va Hans Tropsch tomonidan yaratilgan Fisher-Tropsch (FT) jarayoni orqali olinadigan sintetik neft mahsulotlaridir.

Fisher-Tropsch (FT) jarayoni — bu **sintetik yoqilg‘i** (masalan, dizel, benzin, va boshqa uglevodorodlar) ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan **kimyoviy konversiya jarayoni** bo‘lib, **sintez gaz (CO + H₂)** asosida amalga oshiriladi. Bugungi kunda sintez gazning asosiy xom-ashyosi esa tabiiy metandir.

Tabiiy metandan Fisher-Tropsch (FT) usuli orqali olinadigan sintetik neft (wax) dan krikingslash va haydash orqali bugungi kunda ko‘plab sintetik dizel, sintetik aviakerosen, sintetik benzin va boshqa neft mahsulotlari olib kelinmoqda.

O‘z navbatida sintiz yo‘li bilan olingan yoqilg‘i mahsulotlari tabiiy yoqilg‘i mahsulotlariga nisbatan ekologik va sifat ko‘rsatkichi bo‘yicha ancha yuqori xisoblanadi. Bu ko‘rsatkichlar asosan oltingugurt miqdori, aromatik birikmalar miqdori, mexanik qo‘shimchalar miqdori va boshqa bir qancha ko‘rsatkichlar bo‘yicha sintetik yoqilg‘ilar sifatli xisoblanadi.

Tabiiy yoqilg‘ilarda mavjud bo‘lgan oltingugurtli birikmalar, aromatik birikmalar va mexanik qo‘shimchalar miqdori meyordan ortishi ekologiyaga zarar yetkizishi va boshqa solbiy ta’sirlarga ega.

Sintetik yoqilg'ilar ishlab chiqarish jarayonida esa oltingugurtli birikmalar va aromatik birikmalar umuman mavjud bo'lmaydi va bu esa ekologik jihatdan juda yaxshi hisoblansa sintetik yoqilg'ining bazi ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir ham qilishi mumkin.

Xususan sintetik dizel yoqilg'isida oltingugurtli va aromatik birikmalarning miqdori juda kamligi xisobiga dizel yoqilg'isining asosiy ko'rsatkichi xisoblangan moylovchanlik xususiyati talab darajasida bo'lmaydi. Bunga sabab Tabiiy dizel mahsulotida oltingugurtli birikmalar va aromatik birikmalar metal sirtida maxsus qatlam hosil qilib, metallar bir biriga ishqalanganda yemirilishini kamaytiradi bu esa divigatil umrini uzaytiradi.

Sintetik dizel yoqilg'isida yuqoridagi birikmalarning mavjud emasligi sababli moylovchanlik ko'rsatkichi biroz pastroq hisoblanadi. Sintetik dizel mahsulotini moylovchanligini oshirish uchun esa maxsus qo'shimchalar (prisatkalar) qo'shishni talab qiladi.

Yuqorilardan kelib chiqib bugungi kunda sintetik dizel mahsulotini moylovchanlik xususiyatini yaxshilovchi qo'shimchalar (prisatkalar) ga ehtiyoj ortib bormoqda. Shu sababli ushbu qo'shimchalarni mahalliy xom-ashyolardan sintez qilish va amaliyotga joriy qilish dolzarb masala hisoblanadi.

Dizel yoqilg'ilarni talablarini belgilovchi O'zDSt 15940 standartida dizil yoqilg'ising ko'rsatkichlariga talablar qo'yilgan. Ushbu standart talabi bo'yicha moylovchanlik ko'rsatkichi (Смазывающая способ-ность:- скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60 °C, μm,) ASTM D6079 tahlil usuli bilan tekshirilganda 60 °C da metal sharik yuzasida qolgan dog' o'lchami 460 μm dan oshmasligi kerak.

Ushbu talabni bajarish uchun mahalliy xom-ashyolardan tarkibida oltingugurt saqalagan GTL-S-1 va GTL-S-2 tarkibli qo'shimchalar ishlab chiqildi. Ushbu qo'shimchalar turli miqdorda sintetik dizel mahsulotiga qo'shib tahlillar olib borildi va foydalanish uchun eng qulay bo'lgan miqdori aniqlandi. (1-jadval)

Qo'shimcha nomi	0 ppm	100 ppm	150 ppm	200 ppm	250 ppm	300 ppm
GTL-S-1	645	495	445	390	355	310
GTL-S-2	645	505	450	405	360	325

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki har ikkala qo'shimchani ham 150 ppm miqdorda ishlatish ham iqtisodiy jihatdan ham texnologik jihatdan mos kelishini ko'rishimiz mumkin.

Ushbu miqdorni qo'shgan vaqti sintetik dizel mahsulotining boshqa ko'rsatkichlari O'zDSt 15940 talablaridan chetga chiqib ketmasligi tekshirildi. (2-jadval)

Ko'rsatkichning nomlanishi	Nazorat usuli	Standart bo'yicha qiymati)	Haqiqiy qiymat	150 ppm GTL-S-1 qo'shilgandagi qiymat	150 ppm GTL-S-2 qo'shilgandagi qiymat
1 Setan soni, dan kam emas	ASTM D 613	70	75	75	75
2 15 °C haroratda zichlik, kg/m ³ , oraliqlarda	ASTM D 4052	765,0-800,0	777,3	777.3	777.3
3 Yopiq tigelda aniqlanadigan chaqnash harorati, °C, dan past emas	ASTM D 93	55	77,5	77.5	77.5
4 40 °C da kinematik qovushqoqlik, mm ² /s, oraliqlarda	ASTM D 445	1,500-4,000	2,77	2.77	2.77
5 Moylash qobiliyati (Смазывающая способность):	ASTM D 6079	460	645	445	450

Ko'rsatkichning nomlanishi	Nazorat usuli	Standart bo'yicha qiymati)	Haqiqiy qiymat	150 ppm GTL-S-1 qo'shilgandagi qiymat	150 ppm GTL-S-2 qo'shilgandagi qiymat
- 60 °C da yeyilish dog'ining tuzatilgan diametri (wsd 1,4), μm, dan ortiq emas					
6 Aromatik va polisiklik aromatik uglevodorodlarning massaviy ulushi, %, dan ortiq emas	IP 391	1,1	0,05	0.08	0.07
7 Oltinugurtning massaviy ulushi, mg/kg (%), dan ortiq emas	ASTM D 5453	5 (0,0005)	<1	1.5	1.8
8 10 % qoldiqning kokslanishi, %, dan ortiq emas	ASTM D 4530	0,3	0,054	0,054	0,054
9 Kullanish, % (massaviy ulush), dan ortiq emas	ASTM D 482	0,01	0,0052	0,0052	0,0052
10 Suvning massaviy ulushi, mg/kg (%), dan ortiq emas	ASTM D 6304	200 (0,02)	12,5	12,5	12,5
11 Umumiy ifloslanish, mg/kg, dan ortiq emas	ГОСТ EN 12662	24	2,82	2,82	2,82
12 Mis plastinkasining yeyilishi (50 °C da 3 soat), shkala bo'yicha birliklar	ASTM D 130	1 sinf	1b	1b	1b
13 Filtrlanishning	ASTM	Minus	Minus	Minus	Minus

Ko'rsatkichning nomlanishi	Nazorat usuli	Standart bo'yicha qiymati)	Haqiqiy qiymat	150 ppm GTL-S-1 qo'shilgandagi qiymat	150 ppm GTL-S-2 qo'shilgandagi qiymat
chegaraviy harorati, °C, dan yuqori emas	D 6371	(Минус) 44	(Минус) 51	(Минус) 51	(Минус) 51
14 Xiralashish harorati*, °C, dan yuqori emas	ASTM D 2500	Minus (Минус) 34	Minus (Минус) 42	Minus (Минус) 42	Minus (Минус) 42
15 Fraksiyaviy tarkib - 180 °C haroratda haydaladi, % (hajm bo'yicha), dan ortiq emas	ASTM D 86	10,0	<1%	<1%	<1%
- 340 °C haroratda haydaladi, % (hajm bo'yicha), dan kam emas		95,0	96,8%	96,8%	96,8%

Oltinugurtli oligomer qo'shimchalar metall yuzasida adsorbsion qoplamalar hosil qiladi. Bu qoplamalar himoya bariyeri vazifasini bajarib, ishqalanish paytida yuzaga keladigan zararli ta'sirlarni kamaytiradi. Shuningdek, ushbu moddalar dvigatelning xizmat muddatini uzaytirishga xizmat qiladi. Biroq, ularni haddan tashqari ko'p qo'shish yoqilg'ining boshqa xossalariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, shu sababli me'yorlar qat'iy nazorat ostida bo'lishi zarur.

Xulosa: Tarkibida oltinugurt va azot va aromatik birikmalar bo'lgan qo'shimchalar sintetik dizel yoqilg'ilarining moylovchanlik xossalarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Mahalliy xomashyolar va sanoat chiqindilarini qayta ishlash asosida samarali va arzon prissadkalar ishlab chiqish yoqilg'i sanoati uchun istiqbolli yo'nalishlardan biridir. Kelgusida bunday qo'shimchalarning ekologik ta'siri va uzoq muddatli ekspluatatsiya samaradorligi chuqurroq o'rganilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1) Kalghatgi, G. T., Johansson, B., Harrison, A., & Hellström, E. (2020). Future transport fuels: Impact on combustion and emissions. *Progress in Energy and Combustion Science*, 77, 100806. <https://doi.org/10.1016/j.pecs.2019.100806>

- 2) Naegeli, D. W., Foster, D. E., & Reitz, R. D. (2008). Lubricity characteristics of diesel fuels derived from various sources. *SAE Technical Paper 2008-01-2479*. <https://doi.org/10.4271/2008-01-2479>
- 3) Sugiyama, K., Nakanishi, T., & Enomoto, M. (2011). Lubricity improvers for ultra-low sulfur diesel fuel. *Fuel*, *90*(6), 2381–2386. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2011.02.035>
- 4) Mittelbach, M., & Schober, S. (2003). The influence of antioxidants on the oxidation stability of biodiesel. *Journal of the American Oil Chemists' Society*, *80*(8), 817–823.